

ТДУ 638 634 11

ГАРДОЛУДКУНИИ ДАРАХТОНИ МЕВАДИҶАНДА БО ИСТИФОДАИ ЗАНБҶҶРИ АСАЛ

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

дотсенти кафедраи менечмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои марбут ба гардолудкунии дарахтони мевадиханда бо усули истифода аз занбури асал мавриди таҳлил қарор дода шуда, чунин такид гардидааст, ки дар шароити имрӯз яке аз масъалаҳо, ки метавонад ба рушди иқтисоди миллӣ муосидати намоянд, ин парвариши занбури асал баҳисоб меравад. Рушди ин соҳаи афзалиятнок ва сермаҳсул имконият медиҳад, ки дар кишвар истеҳсоли асал афзоиш ва содироти он ба хориҷ бароҳ монда шавад.

Калимаҳои асосӣ: гардолудкунӣ, гард, шағд, энтомофили, тухмпарварӣ, хӯроқа, ғизо, омуктакуни, парвоз.

ОПЫЛЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПЧЕЛАМИ

МУРОДОВ МУССУЛМОНКУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

доцент кафедры управления и организации туризма Бохтарского государственного
университета имени Насира Хусрава

В данной статье были проанализированы вопросы, связанные с опылением плодовых деревьев методом использования медоносных пчел, и было высказано предположение, что в современных условиях одним из вопросов, который может модернизировать развитие национальной экономики, является выращивание медоносных пчел. Развитие этой приоритетной и продуктивной отрасли дает возможность увеличить производство меда в стране и экспортировать его за рубеж.

Основные слова: опыление, пыльца, мучнистая роса, энтомофилия, семеноводство, корм, питание, обучение, полет.

POLLINATION OF FRUIT TREES BY BEES

MURODOV MUSSULMONKUL KHOLMUMINOVICH

Associate Professor of the Department of Management and Organization of Tourism at Nasir
Khusrav Bokhtar State University

In this article, issues related to the pollination of fruit trees using honey bees were analyzed, and it was suggested that in today's conditions, one of the issues that can modernize the development of the national economy is the cultivation of honey bees. The development of this priority and productive industry makes it possible to increase honey production in the country and export it abroad.

Key words: pollination, pollen, powdery mildew, entomophilia, seed production, feed, nutrition, training, flight.

Растаниҳое, ки шаҳд менамоянд растаниҳои шаҳддиханда ва растаниҳое, ки гарди гул
ҷудо менамоянд растаниҳои шарддиханда меноманд. Баъзан растаниҳое ҳастанд, гарди гул ва
шаҳд ҷудо менамоянд, ки аз онҳо занбӯр ба ғайр аз гарди гул шаҳд ҳам мегирад. Ба гурӯҳи
растаниҳои гарди гул диханда инҳо мансубанд: финдик (орешник), кўкнор (мак), луворимакка
(кукуруза), лавдор (роҷ), киёк (осоқа), бангдона (конопля) тўси карели (береза), сиёбед

(осена), терак (тополь), хуч (шиповник), сўзанбаргҳо (ель) ва ғайраҳо. Растаниҳое, ки фақат шахд чудо менамоянд инҳоянд: мушунгак (вика), бед (ива) ва ғайраҳо.

Дар шароити Тоҷикистон вобаста ба иқлими географии зиёда аз ҳазор намуди растаниҳои энтомофилии мавҷуданд, ки онҳо шахди кам ё хуб чудо менамоянд, ки барои соҳаи занбӯриасалпарварӣ истифода бурда мешавад. Ба ин намуди растаниҳои дар чангал месабзидагӣ, дар чарогоҳҳо мерӯида, хӯрокаи чорво истифодабаранда, зироати ғалладонагиҳо, зироатҳои рағандиҳанда зироатҳои эфирӣ ва техникӣ мебошанд.

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки гулкунии растаниҳо вобаста ба иқлими географӣ ба чор гурӯҳ тақсим мешавад: аввали баҳор, баҳорӣ, тобистона ва тирамоҳӣ аз ин лиҳоз занбӯрпарварон дар вақти гулкунии растаниҳо ба кўчонидани оилаҳои занбӯри асал чораҳои зарурӣ мебинанд.

Гулкунии растаниҳо яке аз давраҳои асосии растаниҳо буда, вақти он дар мўҳлатҳои гуногун сар мезанад. Дар растаниҳои бисёрсола гулкуни баъди 3-4 сол, растаниҳои яксола бошад баъди як сол сар мешавад. Растаниҳои ду сола ба монанди пиёз, карам, лаблабу дар дувум соли ҳаёташ гул мекунад, аммо дар ҷойҳои иқлими гарм, ки аз рӯҳои дарози вегетациони иборатанд дар як сол гул карданиш мумкин аст. Дар гурӯҳи растаниҳои дарахтҳо бошад гулкуни аз 3-5 то 25-30 сол баъд сар мешавад.

Мўҳлати давомнокии гулкуни ҳам як хел нест баъзе дарахтон 6-7 рӯз баъзеи дигараш 15-20 рӯз давом мекунад. Барои пайдо гардидани мева ва тухм бояд узвҳои таносули мардона ва занонаи растаниҳо бо ҳам пайваст шаванд, ки ин корро ба ғайр аз занбӯр дигар ҳашаротҳо бо сифати хуб гузаронида наметавонанд. Узви таносули мардонаи растаниҳо дар дохили гардон пайдо мешавад, занона бошад дар дохили ғўра (тухмдон) ҷойгир аст, ҳамон раванди оварда расонидани гарди гул болои гардгираки (рыльца пестика) узви модинаи растаниро гардолудшавии растаниҳо меноманд.

Растаниҳо бо ду тарз гардолуд мешаванд, якум аз гул ба гул гузоштани гарди бордоркунанда (перекрестное) дувум худ гардолудкунанда (самоопыление). Дар ҳолати аз гул ба гул гузаштани гарди бордоркунанда занбӯр гарди гули дигар растаниро оварда ба дигар растани гардолуд менамояд ё аз худи ҳамон растани гардро гирифта ба худи ҳамон растани гардолуд менамояд, ки онро якҷинса ё бисёр ҷинса меноманд, ки бо ёрии занбӯрон, шамол, мўрча, об гузаронида мешавад.

Растаниҳои энтомофилии барои гардолуд намудани худ ва занбӯру дигар ҳашаротҳоро ба худ лалб намудан ранги гули худро зебо менамоянд, ки аз масофаи дур ҳашаротҳо ўро бинанд ба ғайр аз он онҳо дохили гули худ шахд чудо менамоянд, ки занбӯрон он шахдро гиранду ўро гардолуд намоянд, ва ба мо ҳосили босифату хуштаъм тайёр намоянд.

Олимон ӯисоб кардаанд, ки 75-80% растаниҳои энтомофилӣ ба воситаи занбӯри асал гардолуд мешаванд. Ба ғайр аз он маълум гардидааст, ки 300 намуди растаниҳои, ки шаҳди хуб льудо менамоянд, барои соҳаи занбӯрпарварӣ ағамияти калон доранд.

Расми 1. Гардолудкунии дастии гули себ

Гардолудкунии растаниҳои кишоварзӣ яке аз гузаронидани корҳои агротехникӣ ба ҳисоб меравад. Агар мо дар саҳро ё дар боғҳо тамоми намуди агротехникоро истифода барем, аммо барои гардолудкунии занбӯри асал нокифоя бошад, мо ҳосили дилхоҳ гирифта наметавонем. Аз ин хотир, олимони кайд намудаанд, ки дар ҷаҳон занбӯр нобуд шавад, пас аз 3 сол ҳаёт қатъ мегардад. Бинобар ин дар мамлакатҳои тараққиқарда барои гардолудкунии растаниҳои занбӯрпарваронро даъват менамоянд ва ба ҳар оилаи занбӯр то 20 доллар музд медиҳанд. Муттаасифона дар ҷумҳурии мо ин иқдомро баръақс истифода мегардад.

Расми 2. Гардолудкунии гули себ бо воситаи занбӯри асал

Занбӯри асал парварӣ барои баландбардории ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва инкишофи тухмипарварии растаниҳои хӯроки чорво, самаранок истифодабарии сарватҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти хӯрокии арзишнок, ашёи хоми саноат, инчунин дорувориҳои табобатии баландсифат нақши муҳим мебозад.

Дар натиҷаи истифодаи заминҳои муддати дуру дароз ва истифода набурдани нуриҳои минералӣ ва органикӣ заминҳои сол ба сол структураи худро гум менамоянд, моддаҳои азотӣ, фосфорӣ, калий ва микро ва макроэлементҳои дар замин кам мегарданд. Аз ин хотир, яке аз сабабҳои камҳосилӣ, хурд гардидани мева, зеро нагардидани онҳо, бакамлазат шудани онҳо оварда мерасонад. Истифодаи занбӯри асал, ки он ба замин ва растани таъсири мусбат мерасонад ва экологияро тоза нигоҳ медорад, маҳсулнокии растаниҳоро аз 30 то 50 % ва дар баъзе маҳсулот якҷанд маротиба афзоиш медиҳад, ба ғайр аз он барои худ асал, гарди гул, мум ва дигар маҳсулотро тайёр менамояд.

Олим Глухов М.М. исбот намудааст, ки гули себ аз 4 то 8 рӯз вобаста ба навъи он ва ҳарорати беруна зинда мегардад. Дар натиҷаи гардолудкунии занбӯри асал вазни

меваи себ аз 11-26% зиёд мегардад, гирифтани себ то 5,6 маротиба меафзояд, нигоҳдории меваи он 3,3%, қанднокӣ 9,4-9,7%, миқдори тухми он аз 19,6 то 29,3% назар ба

худгардолудшавї зиёд мегардад. Дар ӯлати омуктакунии (дрессировка) занбӯри асал ба майдони дарахтони себ ӯносили себ то 2 маротиба меафзояд [1].

Таърибаҳои гузаронидаи олим нишон додааст, ки худгардолудшавии себ 5,73 % себча бастааст, аммо бо воситаи гардолудкунии занбӯрон 30,4 %, ки 54,2 % он себча шудааст.

Расми 3. Ӯносили меваи себ баъди гардолудкунии занбӯри асал

Чи қадаре ки оилаи занбӯрро мо ба боғи себ наздик гузорем, ӯнам қадар самараи иқтисодии занбӯрӣ ва боғи себ зиёд мегардад. Шаъди гирифтаи занбӯр аз 100м масофа то ба занбӯркутти омадан 87% ба лона меояд, аз 300 м бошад 58%, аз 1000м бошад, то 26% ба лона меорад. Дар бештари растаниҳои кишоварзӣ пас аз 30% гул намудани онҳо занбӯри асалро ба гардолудкуни овардан зарур мебошад, аммо дар гардолудкунии себ бошад дар вақти 5% гул намудан занбӯрро бурдан лозим аст.

Занбӯри асал инчунин барои дарахтони мевадиёнда, ба монанди себ, олу, олуча, нок, бињӣ ва сабзавот вазифаи муњими гардолудкуниро иљро менамояд. Аз ин хотир, олимони америка кайд кардаанд, ки занбӯри асал назар ба самараи иқтисодии занбӯрӣ ба боғдору мевагиранда дањњо маротиба зиёд самара медињад. Таърибаҳои олимони нишон додаанд, ки дар боғҳои сину солашон аз 5 сола калон 5 занбӯри гардолудкуни ба 1000 дона гули себ ӯисоб намудан лозим аст. Дар 1 гектар дарахти себ то 2-4 оилаи занбӯри асал рост меояд, дар ин ӯлат даромадноќи то 124,4% мерасад.

Оилаи занбӯри асале, ки барои гардолудкуни тайёр карда шудааст, бояд оилаи пурқудрат бошад ва дорои занбӯри зиёд буда, насли кушодаи он бисёр бошад. Дар ин ҳолат занбӯр барои насли худро бо гарди гул таъмин намудан бештар парвоз намуда, ба зиёрати гул ва овардани гарду шахд кӯшиш мекунад.

Боз як вазифаи дигарро дар назар гирифтаи даркор аст, ки миқдори занбӯри гардолудкуни аз ҳисоби гули майдони растаниҳои гардолудшаванда зиёд бояд бошад, дар ин ҳолат гардолудкунии босифат мегузарад.

Олимони А. Шарипов ва М.М. Глухов баъди гузаронидани таҷрибаҳои бисёрсола ба хулосае омаданд, ки ӯар қадаре занбӯр ба зиёрати як гул зиёд биёяд, пайдошавии мева ва тухм ӯамон қадар зиёд мегардад [1, 2].

Ҷадвали 1. Нишастии тақрибии занбӯри асал ба гули себ ва ӯисилноќии он

Зиёрати якчанд маротибагӣ	Ҷоизи пайдо шудани мева ва тухм
0,75	38,8
1,25	42,7
1,75	44,5
2,50	46,0
4,0	48,0
12 маротиба	50,5

Чи хеле ки аз ҷадвали 1 дида мешавад, дар ҳолати як маротиба камтар занбӯр ба гул нишастан пайдошавии мева ва тухм 38,8% мебошад, аммо дар вақти то 12 маротиба занбӯр ба гул нишаста, гардолуд намудан, пайдошавии мева ва тухм 50,5% зиёд мегардад. Аз ин лиҳоз, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки шумораи зиёди занбӯрон ва нишастии онҳо ба гули растаниҳо ҳосилноќии растаниҳои кишоварзиро афзун гардонидани, иқтисодиёти хољагӣ ва занбӯрпарвариро зиёд мегардонад.

Агар истифодаи нуриҳои минералӣ ва органикиро ба роњ монем, шањд ва гарди гул зиёд гардида, мањсулоќи соња ду баробар меафзояд.

Олимони муайян намудаанд, ки як оилаи занбӯр то 60 кг гарди гул чамъ намуда метавонад, ки аз ин 30 кг барои талаботи оилаи занбӯр лозим мебошад. Агар дар оила гарди гул нарасад, занбӯрон шон намесозанд, кирминаро нигоҳубин намекунанд ва модарзанбӯрро аз гузоштани тухм маҳрум менамоянд[3].

Бо нишондоди А. Шарипов барои 1000 дона кирминаро рӯйпӯш намудан 100 г асал, 50 г гарди гул, 30 г об лозим аст. Дар як оилаи занбӯр 40 000 дона занбӯри корӣ мавҷуд аст, ки он барои гардолудкунӣ ва овардани гарду шаъд як артиши калон мебошад.

Ҳар сол аз ӯисоби истифодаи заърхимикатҳо ӯашароти фоидаовар, ба монанди занбӯрони алоӯида зиндагӣ кунанда кам гардидаанд, аз ин хотир лӯйи онӯоро бо осонӣ занбӯри асал иваз карда метавонад, ки ӯам хольагӣ ва ӯам занбӯрпарвар соӯиби даромади зиёд шуда метавонад[4].

АДАБИЁТ

1. Глухов М.М. Медоносные растение. Медоносы садов и огородов./М.М.Глухов//-Москва «Колос». -1974. -С.139-169.
2. Шарипов А. Гардолудкунии растаниҳо в истехсоли махсулоти занбури асал./ А.Шарипов//- Душанбе: «Мастер принт», - 2010. 68с.
3. Наимов Б.Қ. Амнияти озӯкаворӣ ва нақши он дар рушди устувори чома [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN15 Октябрия 2025 С.180 -185.
4. Наимов Б.Қ. Таъмини амнияти озӯкаворӣ – омили муӯими рушди иқтисоди миллӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ.,Нурализода Н. // Международный исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 25 JUNE 2023. С.106-110.